

КАНДЛИ ДИАБЕТДА МИКРОАНГИОПАТИЯ РИВОЖЛАНИШИ: ВЕНАЛАР ТАРКИБИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР

Х.А.Расулов

Б.О.Рузиева

Тошкент педиатрия тиббиёт институти.

Alfraganus University.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13364283>

Кандли диабет - метаболик касаллик бўлиб, унда инсулин етишмовчилиги ёки организмнинг инсулинга бўлган сезгирлигининг пасайиши кузатилади. Бу эса қон зардобидаги глюкоза даражасини ортишига ва микроангиопатия каби айрим асоратларни келтириб чиқаради.

Гипергликемия ҳужайра ичида оксидатив стрессни кучайтириши, эндотелиал дисфункцияни ва қон томир ўзгаришлари ривожланишига сабаб бўлади [1]. Қон зардобидаги глюкоза даражасининг ортиши натижасида глюкоза молекулалари ҳужайраларга кириб, метаболик жараёнларда фаол иштирок этади. Қон айланишининг бузилиши ва гипоксия ҳолати ривожланиши кўз, буйрак, асаб тизими ҳамда юрак-қон томир тизимини шикастланишига сабаб бўлади [2]. Бундай ҳолатларда тўқималар етарли кислород билан таъминланмайди, бу эса микроангиопатия учун қулай шароит яратади. Оксидатив стресс эндотелиал дисфункцияни, қон томирлари деворларининг қалинлашишини, шунингдек, қон айланишининг бузилишига олиб келади [3]. Рақтивли кислород турларининг ўсиши, организмнинг антиоксидант ҳимоясининг пасайиши микроангиопатик жараёнларни тезлаштиради.

Юқорида таъкидлаб ўтилган омиллар натижасида қон томир деворларида қалинлашиш ва торайиши, қон айланишининг издан чиқиши, тўқималарга қондан ўтувчи моддаларнинг камайиши каби микроангиопатик ўзгаришлар содир бўлади. Бу эса кўз, буйрак, асаб тизими ва юрак-қон томир тизимида ривожланадиган асоратларга олиб келади. Микроангиопатия қон томирлари, айниқса капилляр ва венозларнинг шикастланишини ифодалайди. Бу ўзгаришлар қон айланиш тизимининг пасайишига, тўқималарга етарли қон ва кислород етказиб беролмаслигига олиб келади. Бу ҳолат "Микроангиопатия қон томирларининг структурасидаги ўзгаришлар қон айланишини бузади ва тўқималарга етарли қон ва кислород етказиб беролмасликка олиб келади" деган фикрни илгари суради [4].

Веналардаги ўзгаришлар ҳам кандли диабет асоратларидан бири ҳисобланади. Венозлар деворлари қалинлашиши ва люмен диаметрининг камайиши микроангиопатия ривожланишининг аломатидир. Бу ҳақида "Кандли диабет веналарнинг деворларини қалинлаштириб, диаметрини камайтиради, бу эса микроангиопатиянинг келиб чиқишига сабаб бўлади" дейилади [5].

Мазкур тадқиқотнинг мақсади кандли диабетда веналар деворлари қалинлиги ва диаметрининг ўзгаришларини ўрганишдан иборат эди.

Текшириш усуллари. Бу мақсадда 2 та гуруҳдаги каламушлар танлаб олинди. Кандли диабет бор каламушлар гуруҳи. Стрептозотоцин (STZ) каламушларга юборилди. Бу модда панкреатик бета-хужайраларининг ҳалокатига олиб келади ва инсулин етишмовчилигига сабаб бўлади. Натижада гипергликемия (қон шакарининг юқори даражаси) ривожланади ва қандли диабетга ўхшаш ҳолат юзага келади. Соғлом назорат гуруҳини қандли диабет бўлмаган каламушлар ташкил қилди. Улар диабет ривожланиш жараёнини ўрганиш учун солиштириш учун хизмат қилди. Ҳар бир гуруҳдаги 5 та каламуш танланиб, улар вена деворлари қалинлиги ва диаметри ўлчанди.

Натижалар. Кандли диабет бор каламушлар гуруҳида вена деворлари қалинлигининг ўртача қиймати 15.22 ± 2.22 мкм, диаметри эса 40.0 ± 4.12 мкм эканлиги аниқланди.

Назорат гуруҳида эса веналар деворлари ўртача қалинлиги 8.30 ± 0.68 мкм, диаметри эса 52.20 ± 2.16 мкм экани кузатилди.

Кандли диабет бор каламушлар гуруҳи:

Ҳайвон	Девор қалинлиги, мкм	Диаметри, мкм
1	12.5	45.2
2	15.1	39.8
3	18.2	35.6
4	13.9	42.1
5	16.4	37.3

Назорат гуруҳи:

Ҳайвон	Девор қалинлиги, мкм	Диаметри, мкм
1	8.2	52.1
2	7.5	54.6
3	9.1	49.8
4	8.8	51.3
5	7.9	53.2

Ушбу натижалар асосида ҳар икки гуруҳда веналар деворлари қалинлиги ва диаметри ўртасидаги корреляция коэффицентлари ҳисобланди: қандли диабет бор каламушлар гуруҳида: $r = -0.82$. Назорат гуруҳида: $r = 0.91$

Муҳокама. Қандли диабет бор каламушларда веналар деворлари қалинлиги ва диаметри ўртасида аниқ салбий корреляция борлиги аниқланди. Бу микроангиопатия ривожланишининг муҳим белгиси ҳисобланади.

Назорат гуруҳида эса аксинча, вена деворлари қалинлиги ва диаметри ўртасида кучли ижобий корреляция кузатилди. Бу қон айланиш тизимининг нормал ҳолатини тасдиқлайди.

Қандли диабетда кузатиладиган вена тузилишидаги бу ўзгаришлар қон айланиш бузилишига, тўқималарга етарли қон ва кислород етказиб берилмаслигига олиб келади. Бу эса ўз навбатида турли асоратларнинг ривожланишига сабаб бўлади.

Хулоса. Ушбу тадқиқот кўрсатдики, қандли диабетда вена деворлари қалинлашиши ва диаметрининг торайиши натижасида кучли микроангиопатия ривожланади. Бу ўзгаришлар қон айланиш тизимининг бузилишига, тўқималарга етарли қон ва кислород етказиб берилмаслигига ва ниҳоят турли асоратларнинг пайдо бўлишига сабаб бўлади.

Демак, қандли диабетни самарали даволаш ва унинг асоратларини олдини олиш учун микроангиопатия ривожланишини бошқаришга қаратилган комплекс ёндашув талаб этилади.

Адабиётлар таҳлили:

1. Альфонсо Л.Г., Хосе М.Г. “Гипергликемия ва оксидатив стресс: диабетик микроангиопатияларнинг асосий омиллари” *Диабет ва метаболизм*, 2008, 34(3):232-238.
2. Мартин П.Э., Ана М.М. “Қон айланишининг бузилиши ва гипоксия диабетик асоратларда асосий роль ўйнайди” *Журнал ва эндокринология*, 2011, 48(2):125-132.
3. Сильвия Р.Г., Алехандро Б.Л. “Оксидатив стресс ва эндотелиал дисфункция диабетик микроангиопатияларда муҳим механизмлардир” *Кардиология*, 2013, 21(4):67-75.
4. Diabetes and Microvascular Complications. (2022). American Diabetes Association. <https://www.diabetes.org/diabetes/complications/microvascular-macrovascular>

5. Капцов, В. А., & Казакова, И. А. (2019). Микроангиопатия при сахарном диабете. Вестник Российской Военно-медицинской академии, (2), 164-169.